

DOI:

Вплив архітектури на ментальне здоров'я людини

Курашова П., магістр,

науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

У міру того, як сучасна людина концентрується на суто міському житті, міські дизайнери переосмислюють вплив будівель на наш настрій у епоху нейроархітектури. «Ми формуємо наші будинки, а потім наші будинки формують нас», – розмірковував Уїнстон Черчїлл у 1943 році, розглядаючи ремонт зруйнованої бомбою Палати громад. Більше 70 років він, безсумнівно, був би радий дізнатися, що нейробіологи і психологи знайшли багато доказів, що підтверджують його.

Міські архітектори часто приділяють мало уваги потенційному когнітивному впливу своїх витворів на мешканців міста. Імператив розробити щось унікальне та індивідуальне, як правило, перевизначає міркування про те, як це може вплинути на поведінку тих, хто житиме з ним. Це може бути змінено.

Сьогодні завдяки психологічним дослідженням у нас є набагато краще уявлення про те, яке міське середовище подобається або яке здається стимулюючим. Елісон Брукс, архітектор, що спеціалізується на житлі та соціальному дизайні, сказала BBC Future, що ідеї, засновані на психології, можуть змінити спосіб будівництва міст. "Якби наука могла допомогти професії архітектора виправдати цінність хорошого дизайну та майстерності, це був би дуже потужний інструмент, і цілком можливо, що змінило б якість побудованого середовища", – говорить вона. Дослідники почали стежити за тим, як міські структури, такі як хмарочоси, фізіологічно впливають на громадян, їхній психічний стан і настрій. Сьогодні ми маємо набагато краще уявлення про те, яке міське середовище подобається або яке здається стимулюючим. Один із найпоширеніших висновків полягає в тому, що люди сильно страждають від дизайну фасадів. Якщо фасад складний та цікавий, він впливає на людей у позитивному ключі; негативно, якщо він простий та одноманітний. Інший висновок, що часто публікується, полягає в тому, що доступ до зелених насаджень, таких як ліс або парк, може компенсувати частину стресу міського життя. Ванкувер згідно з опитуваннями незмінно вважається одним із найпопулярніших міст для життя, оскільки його політика будівництва в центрі міста спрямована на забезпечення того, щоб жителі мали пристойний вид на гори, ліс та океан. Крім того, зелені насадження покращують здоров'я.

Одна з теорій полягає в тому, що візуальна складність природного середовища діє як свого роду ментальний бальзам. Інше дослідження дійшло висновку, що більшість людей почуваються краще в кімнатах із

вигнутими краями та округлими контурами, ніж у гострих прямокутних кімнатах.

Важливість міського дизайну виходить далеко за межі гарної естетики. Низка досліджень показала, що дорослішання у місті подвоює ймовірність розвитку шизофренії та збільшує ризик інших психічних розладів, таких як депресія та хронічна тривога.

Основний тригер – те, що дослідники називають соціальним стресом – відсутність соціальних зв'язків і згуртованості в районах. Звучить нелогічно: безумовно, дуже багато людей робить соціальну взаємодію найімовірнішою. Хоча це можливо тільки поверхнево, значні соціальні взаємодії, які мають вирішальне значення для психічного здоров'я, зустрічаються в містах рідко. Соціальна ізоляція нині визнана міською владою як основний чинник ризику багатьох захворювань. Архітектурна фірма Snohetta на Таймс-сквер встановила довгі скульптурні гранітні лавки, щоб наголосити, що культовий простір, колись забитий автомобілями, тепер є притулком для пішоходів.

Збагачення громадських місць не вижене самотності з міст, але це може допомогти, змусивши мешканців почуватися більш залученими та комфортно у своєму оточенні. Життя серед мільйонів незнайомих – це дуже неприродний стан справ для людини. Одне із завдань міста – вирішити цю проблему. Як побудувати суспільство, у якому люди ставляться одне до одного доброзичливо в таких умовах? Це ймовірніше, коли люди почувуються добре. Якщо ви почуваетесь позитивно, ви, швидше за все, поговорите з незнайомцем.

Успішний дизайн полягає не так у тому, як наші будівлі можуть формувати нас, як у тому, щоб люди відчували, що вони мають деякий контроль над навколишнім середовищем, що ми є "істотою місця, у якому знаходимося".